

JUAN PORTELA.

NUEVO ROMANCE,

en el que se declara los robos y asesinatos
que ha cometido el valeroso Portela en
las inmediaciones de Córdoba.

Escuchen, señores míos,
les diré de Juan Portela,
el ladron mas afamado
de la gran Sierra Morena.

De mis padres fui querido,
todos los gustos me daban;
mas de verme yo perdido,
una muger fue la causa;
escuchen, señores míos.

Nos dimos palabra cierta
para casarnos los dos,
puse mi aficion en ella,

la que fué mi perdicion;
les diré de Juan Portela.

Fuí un labrador honrado
que en Córdoba trabajaba;
á una hacienda retirado
y por querer á una dama,
fui el ladron mas afamado.

Sin tener de mi una queja
esta jóven se casó
con otro, y á mi me deja:
cuya causa me llevó
á la gran Sierra-Morena.

Lloraba de noche y día
siempre por una muger,
mas al ver su tiranía
vengaza determiné.

Con el sol de mediodía
un puñal fui disputando,
mis amigos qué dirían,
cuando me vi despreciado,
lloraba de noche y día.

Sus quejas llegué á entender
de una pícara traidora,
que tan falsa vino á ser;
pensaba todas las horas
siempre por una muger.

Pronto á perder mi vida,
muy fiero valor mostré,
y al lograr lo que quería
na noche me marché,
al ver yo su tiranía.

Con mi trabuco me entré
á la casa que habitaban,
y á su marido encontré,
que los dos cenando estaban,
venganza determiné.

Vongo á quitarte la vida
delante de tu marido,
y pagaré con la mia
si acaso soy atrevido.

Lloraba la falsa niña
al sentir estas palabras;
detén traidor tu gran ira
te daré de puñaladas
para quitarte la vida.

Su esposo quedó rendido,
me miraba con fiereza,
sin color y sin sentido,
cuando ella cayó muerta
delante de su marido.

Aquí acabó mi alegría,
digo luego, soy perdido:
sin decir Ave Maria
de un tiro maté al marido
yo pagaré con la mia.

Sali con mi trabuquillo,
vi un gran grupo que decia
alto y justicia pido;
y ella mis pasos seguia
si acaso algun atrevido.

Giré un poco mi cabeza
con mi trabuco apuntando,
que disparo á toda prisa
cuatro muertos he dejado.

Me escapé por una puerta,
aquella noche me buscaron;
en Córdoba, Juan Portela,
seis personas ha matado:
giré un poco la cabeza.

Caminaba con cuidado
y al romper el claro día,
junto á la venta del Cárpío
un caballero venia;
yo mi trabuco apuntando.

Dije: alto, no te muevas;
tu caballo y los dineros
entregarás á Portela,
y si no, dirás el Credo
que lo disparo de priesa.

Se marchó el pobre pelado
lo mismo que una patena,
yo piré con su caballo
porque en las puertas de Utrera
cuatro muertos he dejado.

Las partidas me persiguen
van detrás de mi que vuelan;
pero tengo yo un caballo,
que metiéndole la espuela...

A mi trabuco le dije:
tú te llamas boca-negra,
que disparo á pié firme
necesito una docena;
las partidas me persiguen:

En los montes de Antequera
una mañana robé
á un coche y una galera,
seiscientos machos, chorré;
van detrás de mi que vuelan.

He matado seis soldados,
de Gendarmes una escuadra,
disparé seis trabucazos;
y á Portela no le agarran,
porque tengo yo un caballo...

Arriba, jaca morena,
que nos queda el comandante,
vuelve cara boca-negra,
de un tiro cayó al instante,
y metiéndole la espuela...

SEGUNDA PARTE EN DECIMAS.

A dar pienso á mi caballo
¡ay de mi que soy perdido
en una casa de campo
veinte pasos del camino.

A este punto destinado
precipitado llegué,
por el amo pregunté
quedaron todos burlados;
¿qué se ofrece caballero?
respondió luego un anciano.

—Esta gente que hace aquí?
—tres hombres están cenando:
—aquí teneis á Portela;
darle un pienso á mi caballo.

Uno de ellos dió un suspiro,
de los tales que cenaban,
sus lágrimas derramaba,
cuando á Portela le dijo:
qué suerte tan desgraciada!
donde vas, desconocido?
tu padre me dió esta carta;
adelante, soy tu amigo;
en las manos de Portela
¡ay de mí, que soy perdido!

Y leyendo con cuidado
estas palabras decia;
«te van á quitar la vida,
hijo mio, lo he pensado
que te marches de la España,
no cemetas mas estragos,
que en Córdoba, tu cabeza
ayer mismo pregonaron:»
¡oh! que noticias recibo
en esta casa de campo.

Un año justo y seguido
de ladron mas afamado;
mi vida ya he despreciado;
que para nada la estimo,
vengan pollos y gallinas,
y á cenar todos conmigo:
y despues venga fandango
y buenos tragos de vino,
que este gasto yo lo pago
veinte pasos del camino.

A mi nada me acobarda,
me llaman el temerario,
facineroso en mi planta:

cuando el trabuco disparo.

Cuando llegó la mañana,
le dije á mi compañero,
como amigo te la entrego
cuando llegues á mi casa
á mi padre con secreto
le entregarás esta carta,
los dineros y el bolsillo,
porque á mi no me hacen falta,
y vivir todos tranquilos
que á mi nada me acobarda.

Bien montado en mi caballo
de la casa me despido
me tiraron cinco tiros
al subir por un barranco
aquí te quiero, Portela,
y amparandome de un árbol,
dos heridos ban por tierra
de un tremendo trabucazo,
y quedó el leon guerrero;
me llaman el temerario.

Una partida de capa,
diez hombres muy bien armados
del Gobierno son pagados,
y agarrarme se adelantan;
todos somos andaluces,
fanfarrones no me bastan,
y al salir de unos pinos
me tiran otra descarga,
me mataron el caballo,
fascineroso en mi planta.

Cuando me ví desmontado
de setimiento lloraba,
á unas peñas retiraba,
cuando todos me cercaron.
dáte, dáte, Juan Portela:
ocho tiros me arrojaron
los que hirieron al valiente
de la cabeza y un brazo,
de sangre bañado estaba,
cuando el trabuco disparo.

Ya perdí las esperanzas,
de mis padres el honor,
las fuerzas me faltan ya,
del cielo baje el perdon,
la sangre que derramaba
me cubria el corazon;

149
no siento mi muerte, no,
vas á pagar tus hazañas,
me ágarran entre dos
y con cordeles me amarran,
cuando llegò el comandante
todos ocho me acompañan,
y me llevan en un bagaje,
ya perdí mis esperanzas,
quedarse todos con Dios.

Con tal anhelo y cuidado
á pasos dobles marchaban,
con bayoneta calada,
antes de ponerse el sol
les pedí un poco de agua
y les dije en alta voz:
por Dios quitarme la vida,
que en Córdoba no entro yó,
que está mi familia honrada,
de mis padres el honor.

No puedo remediar,
el comandante me dijo
ya no tienes mas recursos,
es preciso caminar,
á Córdoba te llevamos,
por órden del general.
Padre, madre y hermanitos,
mis culpas voy á pagar,
un año que no me han visto,
las fuerzas me faltan ya.

Multiplicó mi dolor
al entrar por la ciudad,
padre, madre y familia
causó gran admiracion,
todos me vienen detrás,
ya cojieron el traidor;
otros lloran sin cesar,
me llevan á lá prision,
me cargaron de cadenas;
del cielo baje el perdon.

Quedarse todos con Dios;
perdon les pido á las gentes,
que una muger fué la causa
de pelear con la muerte.
Me toman declaracion,
trece muertos, dos heridos,
de ladron un año he sido:
mi causa finalizó,

tiene pena de la vida
todo el tribunal firmó,
ya me ponen en capilla
con un Cristo Redentor,
¡ay! padres y hermanitos,
quedarse todos con Dios.

Aqui se amansa el valiente,
aquí se pierde el valor,
la honradez y el pundonor
y se afrentan los parientes;
aquí tengo el confesor,
ya Portela se arrepiente,
ya el patíbulo me espera
para mañana á las once,
de los males que he causado
perdonen todos las gentes.

Calles, ventanas y casas,
Córdoba y sus habitantes,
perdonadme en adelante,
socorred mis dos hermanas;
ancianos, padres y niños,
las peñas y las montañas
las fuentes y mis amigos,
llorad vuestras dulce calma,
vuestra bendicion confío,
que una muger fué la causa,

Ya salgo con un piquete
y una caja destemplada,
la caridad me acompaña
me miran todas las gentes,
á Dios, á Dios, compañeros,
á Dios, á Dios para siempre,
veinte y cinco años de mundo,
mirad todos á mi suerte;
un Santo Cristo en mis manos,
le pido que no me deje.

Ya subo por la escalera,
y el verdugo me acomete,
creo en Dios padre y Dios Hijo,
aquí fué el dolor mas fuerte,
ya me sientan en el palo,
mirando estoy á la jente,
me retiran la cabeza,
un torno al cuello meten,
y al decir su único Hijo,
á pelear con la muerte.

FIN.